

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo Suisse

FEUER UND FLAMME

**TOUT FEU TOUT
FLAMME**

FUOCO E FIAMME

02/2025

9 773042 694001

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Nous avons toutes et tous en tête les images des incendies qui ont ravagé des forêts entières et des quartiers d'habitation en Australie et en Californie, ou encore, plus près de chez nous, en Valais et au Tessin: elles nous rappellent brutalement la puissance destructrice du feu et les difficultés, de nos jours encore, à le maîtriser. Les vestiges de la ville médiévale d'Alt-Weesen, dans le canton Saint-Gall, totalement détruite en 1388 et jamais reconstruite, en sont une illustration impressionnante pour les périodes anciennes. Mais le feu a aussi joué un rôle fondamental dans le développement des cultures humaines: il éclaire, il réchauffe, il cuit aliments et vaisselle, il permet la fabrication d'objets en métal, entre autres bienfaits. Cette importance lui a valu d'être présent dans bien des rituels, religieux ou funéraires. De nos jours encore, alors qu'une grande partie de l'énergie que nous utilisons nous vient de prises électriques, le feu reste indispensable dans de nombreuses régions de la planète.

Le feu est le thème du colloque annuel du Réseau Archéologie Suisse, intitulé *Tout feu, tout flamme*, qui aura lieu du 12 au 14 juin prochains à Lenzburg (AG), dans le cadre de l'Assemblée Générale d'AS. L'organisation de cette manifestation bénéficie du concours de trois associations professionnelles qui célèbrent les 50 ans de leur fondation: le Groupe de travail pour les recherches préhistoriques en Suisse (GPS), l'Association pour l'archéologie romaine en Suisse (ARS) et le Groupe de travail suisse pour l'archéologie médiévale et moderne (SAM). La rédaction d'arCHaeo leur souhaite un heureux jubilé et encore de longues années de recherches fructueuses!

Lucie Steiner, rédactrice en chef d'arCHaeo,
présidente de la SAM

Wir alle haben die Bilder der Brände vor Augen, die in Australien und Kalifornien ganze Wälder und Wohnviertel verwüstet haben, oder auch, näher bei uns, im Wallis und im Tessin: Sie erinnern uns auf brutale Weise an die zerstörerische Kraft des Feuers und daran, wie schwierig es auch heute noch ist, es zu bändigen. Die Überreste der mittelalterlichen Stadt Alt-Weesen im Kanton St. Gallen, die 1388 völlig niederbrannte und nie wieder aufgebaut wurde, sind ein eindrückliches Beispiel aus vergangener Zeit. Gleichzeitig spielte das Feuer aber auch eine fundamentale Rolle in der Entwicklung der menschlichen Kulturen: Es beleuchtet, wärmt, kocht Speisen, brennt Tongefässe, ermöglicht die Herstellung von Metallgegenständen und vieles mehr. Diese Bedeutung hat dazu geführt, dass es in vielen religiösen Ritualen und Begräbnissen eine wichtige Rolle spielt. Auch heute noch, wo ein Großteil unserer Energie aus der Steckdose kommt, ist Feuer in vielen Teilen der Welt unverzichtbar.

Feuer ist das Thema der Jahrestagung des Netzwerks Archäologie Schweiz mit dem Titel «Feuer und Flamme», die vom 12. bis 14. Juni in Lenzburg (AG) im Rahmen der Generalversammlung von AS stattfindet. Die Organisation dieses Anlasses wird von drei Berufsverbänden unterstützt, die ihr 50-jähriges Bestehen feiern: die Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichtsforschung der Schweiz (AGUS), die Arbeitsgemeinschaft für die provinzialrömische Forschung in der Schweiz (ARS) und die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit (SAM). Die Redaktion von arCHaeo wünscht ihnen ein glückliches Jubiläum und noch viele weitere Jahre erfolgreicher Forschung!

Lucie Steiner, Chefredaktorin arCHaeo,
Präsidentin der SAM

Tutti abbiamo davanti agli occhi le immagini degli incendi che hanno devastato intere foreste e interi quartieri in Australia e in California, così come, più vicino a noi, in Vallese e in Ticino: queste immagini ci ricordano il potere distruttivo del fuoco e delle difficoltà, ancora oggi, nel domarlo. I resti della città medievale di Alt-Weesen, nel Canton San Gallo, completamente distrutta nel 1388 e mai più ricostruita, ne offrono un'impressionante testimonianza per i periodi più antichi. Al tempo stesso, il fuoco ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo delle culture umane: fornisce luce e calore, permette di cuocere i cibi e il vasellame, rende possibile la lavorazione dei metalli e offre numerosi altri vantaggi. Proprio per la sua importanza, è stato ed è tuttora centrale in molti rituali, sia religiosi sia funerari. Anche oggi, nonostante l'energia elettrica sia la nostra principale fonte di energia, il fuoco continua a essere indispensabile in numerose regioni del nostro pianeta.

Il fuoco sarà il tema del colloquio annuale della Rete Archeologia Svizzera, intitolato *Fuoco e Fiamme*, che si terrà dal 12 al 14 giugno a Lenzburg (AG), nell'ambito dell'Assemblea generale di AS. L'evento è organizzato con il sostegno di tre associazioni professionali che celebrano il 50° anniversario della loro fondazione: il Gruppo di lavoro per la ricerca preistorica in Svizzera (GPS), l'Associazione per l'archeologia romana in Svizzera (ARS) e il Gruppo di lavoro svizzero per l'archeologia medievale e moderna (SAM). La redazione di arCHaeo augura loro un felice anniversario e tanti anni di ricerche fruttuose!

Lucie Steiner, caporedattrice di arCHaeo e
presidente SAM

7 Entdeckt **FEUER UND FLAMME**

**12 7000 Jahre Feuer und
Landnutzung – unsere
Kulturlandschaft**
Wie der Mensch mit Feuer seine
Umwelt gestaltete

14 Durchs Feuer gegangen
Mit verbrannten Scherben bronzee-
zeitlichen Ritualen auf der Spur

**18 Feuer zum Arbeiten, Feuer zum
Wärmen**
Feuerstellen mit vielen Funktionen

**22 Schutt und Asche – das 1388
brandzerstörte Alt-Weesen**
Ein «Hotspot» der Mittelalter-
archäologie

Découvrir **TOUT FEU TOUT FLAMME**

**7000 ans d'usage du feu et
d'exploitation des terres –
notre paysage culturel**
Comment l'être humain a façonné
l'environnement par le feu

À travers le feu
Des tessons brûlés aux rituels de
l'âge du Bronze

**Du feu pour travailler,
du feu pour se réchauffer**
Des foyers domestiques à
fonctions multiples

**En cendres – La ville
d'Alt-Weesen détruite par un
incendie en 1388**
Un site de référence pour
l'archéologie médiévale

Scoprire **FUOCO E FIAMME**

**7000 anni di fuoco e sfruttamento
del territorio –
il nostro paesaggio culturale**
Come l'essere umano ha plasmato
l'ambiente con il fuoco

Attraverso il fuoco
Sulle tracce di rituali dell'età del
Bronzo grazie a dei cocci

**Del fuoco per lavorare, del fuoco
per riscaldarsi**
Focolari domestici con molteplici
funzioni

**In fiamme - la città di Alt-Weesen,
distrutta da un incendio nel 1388**
Un punto forte dell'archeologia
medievale

26	Erleben	Explorer	Esplorare
28	Einblick Kennen Sie das antike Marsens-Riaz?	Éclairage Connaissez-vous l'antique Marsens-Riaz?	Approfondimento Conoscete l'antica Marsens-Riaz?
35	Im Gespräch Auf Ausgrabungen bei Wind und Wetter	Converser Sur les fouilles par tous les temps	In dialogo Sugli scavi con ogni tempo
38	arCHaeo aktuell	arCHaeo actuel	arCHaeo novità
41	Fundstück Verborgener Zeuge unruhiger Zeiten?	Trouvaille Un témoin caché de temps troublés?	La scoperta Un testimone nascosto in tempi turbolenti?
42	Schaufenster News von Archäologie Schweiz Jubiläum Ausstellung Vermittlung Buch	À l'affiche Nouvelles d'Archéologie Suisse Jubilé Exposition Médiation Livre	In vetrina Archeologia Svizzera informa Anniversario Mostra Mediazione Libro
51	Impressum	Impressum	Impressum

Durchs Feuer gegangen

Feuer spielte in den Kulturen der Bronzezeit eine zentrale Rolle. Seine zerstörende und verwandelnde Kraft war nicht nur bei der Verbrennung von Toten wirksam. Auch Gegenstände des täglichen Gebrauchs wurden ihr ausgesetzt.

Von Christian Maise, Miriam Hauser, Benjamin Höpfer und Lucas Rütschi

Stark verbrannte, teils sogar Blähton-artige Keramikscherben der Bronzezeit interpretierte man in der Archäologie lange als Fehlbrände ungeschickter Töpferinnen, als Zeugnisse katastrophaler Hausbrände oder als Folge ausser Kontrolle geratener Kochfeuer. Das mag für manche Funde zutreffen. Grössere Ansammlungen sekundär verbrannter Gefässe der Bronzezeit, vor allem aus dem 15.–13. Jh. v. Chr., lassen sich so aber nicht erklären.

Zu einer plausibleren Interpretation führte die Analyse einer Grube von Frick-Seckeberg (AG), die mit mehr als 3000 solcher Scherben gefüllt war. Es handelt sich um Zeugnisse bronzezeitlichen Kults. In einem komplexen und zeitaufwendigen Ritual wurden die Gefässe zuerst zerbrochen, dann ins Feuer geworfen, aus der Asche geborgen und schliesslich in der Erde deponiert.

1 Bronzezeitliche Feststimmung auf dem Seckeberg (AG). Die Gemeinschaft zerschlägt und verbrennt das Geschirr.

Ambiance de fête à l'âge du Bronze sur le Seckeberg (AG). La communauté brise de la vaisselle, puis la brûle.

Festa dell'età del Bronzo sul Seckeberg (AG). La comunità distrugge e brucia le stoviglie.

Ein Phänomen – viele Gesichter

In den vergangenen Jahren wurden etliche solcher Ansammlungen verbrannter Scherben entdeckt. Die Deponierung der Keramik erfolgte teils in Gruben, so etwa in Onnens-Les Côtes (VD), Riehen (BS) und Schötz (LU). Grössere Ausgrabungen zeigen, dass am selben Ort auch verschiedenartige Deponierungen vorkommen können. So lagen in Gränichen-Lochgasse (AG) tausende von verbrannten Scherben in einer kreisrunden, etwa 2 m grossen Grube. Man fand hier aber auch einen rechteckigen «Scherbenteppich» und in der gleichen Siedlung waren in der Bronzezeit die tragenden Pfosten eines Gebäudes aus der Erde gezogen und die entstandenen Hohlräume mit verbrannten Scherben verfüllt worden. Pfostenlöcher mit Keramik darin kennt man auch aus Prez-vers-Sivriez (FR), Kehrsatz (BE) oder Bietingen (D), direkt an der Grenze zum Kanton Schaffhausen.

Diese gut erforschten Befunde liefern detaillierte Informationen zum bronzezeitlichen Kult. Alle genannten Arten der Deponierung kennt man nicht nur in der Schweiz, sondern auch aus ganz Süddeutschland, aus Ostfrankreich und aus Österreich. Die damaligen Menschen schöpften offenbar überall aus einem gemeinsamen Fundus an Vorstellungen, wie und wo Keramik deponiert werden sollte, nachdem sie durchs Feuer gegangen war.

Bei den Gefässformen, die in den Ritualen verwendet wurden, zeigt aber jede Grube ein eigenes Bild. So dominieren in Frick-Seckeberg Tassen und grosse Vorratsgefässe. Dagegen liefert Riehen-Haselrain kaum kleine Trinkgefässe, sondern eine Mischung aus Krügen und Töpfen. In Gränichen unterscheidet sich das Spektrum der Gefässe bei den verschiedenen Deponierungen erheblich. Die Idee, alle Keramikdeponierungen seien letzter Überrest eines standardisierten gemeinschaftlichen Mahls, scheint daher zu kurz zu greifen.

À travers le feu

Durant l'âge du Bronze, la pratique de déposer des récipients en céramique brûlés est connue sur tout l'actuel territoire suisse. Ces dépôts sont le résultat de rituels complexes. Les récipients étaient d'abord brisés intentionnellement, puis jetés dans la braise avant d'être enterrés. Le feu était parfois si intense que les céramiques se sont déformées. Lors d'une expérimentation, la céramique placée dans la braise est devenue si brûlante en 20 minutes qu'elle s'est boursouflée!

Attraverso il fuoco

I rispostigli dell'età del Bronzo di vasi di argilla combusti sono noti in tutta la Svizzera. Essi rappresentano il risultato di rituali complessi. I vasi di argilla venivano deliberatamente rotti, gettati nel fuoco e infine seppelliti nel terreno. A volte il fuoco era così caldo che la ceramica si deformava. In un esperimento, la ceramica è stata portata per 20 minuti a una tale temperatura da gonfiarsi.

Da es aus der Bronzezeit keine Schriftzeugnisse gibt, bleibt die Motivation für diese Praktiken unklar. Historische und ethnologische Vergleiche zeigen, dass hinter der bewussten Zerstörung von Gefässen eine ganze Reihe an Beweggründen stecken kann, vom glücksbringenden Omen über die Abwehr böser Mächte bis hin zu Bestattungsriten. Häufig wurden Gefässe auch zerstört oder vergraben, nachdem sie im Kult verwendet worden waren. So liess sich verhindern, dass sie danach wieder in den profanen, alltäglichen Gebrauch kamen.

Auch wenn sich solche Motive archäologisch nicht beweisen lassen, so zeigt doch das regelmässige Vorkommen, dass Verbrennungsrituale häufiger Bestandteil gesellschaftlicher Anlässe gewesen sein müssen. Die Bandbreite der Befunde spricht für eine Vielzahl

2 Aufgrund extremer Hitzeeinwirkung verformte sich die Scherbe eines grossen Topfs aus Riehen (BS) unter dem eigenen Gewicht fast wie ein Stück Tuch. Länge der Scherbe 30 cm.

Sous l'effet d'une chaleur extrême, un fragment d'un grand pot du site de Riehen (BS) s'est affaissé sous son propre poids, presque comme un morceau de tissu. Long. du fragment 30 cm.

A causa del calore estremo, il frammento di un grande vaso di Riehen (BS) si è deformato sotto il suo stesso peso, quasi come un pezzo di stoffa. Lunghezza del frammento 30 cm.

- 3 Tasse aus Gränichen Lochgasse (AG). Links des Henkels ist durch die Hitze graue Blähton-Keramik entstanden. Rechts unten blieb die originale schwarze Oberfläche erhalten.

Tasse de Gränichen – Lochgasse (AG). À gauche de l'anse, une surface boursouflée grise s'est formée sous l'effet de la chaleur. En bas à droite, la couleur noire de la surface d'origine s'est conservée.

Tazza da Gränichen Lochgasse (AG). A sinistra del manico l'argilla combusta si è gonfiata ed è diventata di colore grigio. A destra si riconosce la superficie originale di colore nero.

unterschiedlicher Rituale, die mit dem bewussten Zerschlagen, Verbrennen und Vergraben von Keramik einhergingen.

Die Kraft der Glut

Es gibt bronzezeitliche Scherben, die extreme Hitze erfahren haben müssen. Das zeigen beispielhaft einige Stücke aus Riehen. Wie aber kommt es zu dieser extremen Erhitzung? Unter welchen Voraussetzungen entsteht aufgeblähte Keramik?

Bei einem Experiment im Labor verwandelten sich zuvor gebrannte Tonplättchen erst nach drei Stunden bei konstant 1200 °C in graue, blähtonartige Keramik. Zwei Beobachtungen sprechen allerdings dagegen, dass es für dieses Spurenbild zwingend mehrere Stunden extreme Hitze braucht: Zum einen ist es kaum möglich, in einem Holzfeuer so lange eine so hohe Temperatur zu halten. Zum anderen zeigen viele bronzezeitliche Funde keine grossflächige, einheitlich starke Verbrennung, sondern verschiedene Verbrennungsstufen. So stammen aus Bietingen und Gränichen Scherben, die an einer Stelle noch die originale, nicht sekundär gebrannte Oberfläche

aufweisen, wenige Zentimeter weiter aber verschlackt und aufgebläht sind. Das kann nur durch eine kurzfristige, lokal begrenzte Hitze entstanden sein. Besonders markant ist die Scherbe einer Tasse aus Gränichen.

Wahrscheinlich, darauf finden sich auch in Töpfer-Lehrbüchern Hinweise, sind zwei Faktoren für die Entstehung von aufgeblähter Keramik entscheidend: Erstens der Temperaturunterschied zwischen dem Primärbrand – also dem erstmaligen Brennen eines Tongefässes – und dem Sekundärbrand während des Rituals, zweitens die Geschwindigkeit, mit der die Scherbe beim zweiten Brand erhitzt wird. Je stärker diese beiden Faktoren wirken, desto grösser ist das Reaktionspotenzial beim Sekundärbrand. Es kommt zur Freisetzung von Gasen und im Extremfall zum Aufblähen des Scherbens. Da prähistorische Keramik häufig nur bei 600–700 °C gebrannt ist, genügt ein gut mit Sauerstoff versorgtes Holzfeuer, um eine Temperaturdifferenz von 300–500 °C zwischen Primär- und Sekundärbrand zu erreichen.

In bronzezeitlichem Zusammenhang kann so etwas am Ehesten geschehen, indem Scherben in eine heisse Glut geworfen werden. Diese kann sehr unterschiedliche Temperaturen aufweisen. An der windzugewandten Seite und an der Oberfläche der Glut ist die Hitze sehr gross und kann leicht über 1000 °C erreichen. An der

- 4 Die Wandscherbe eines grossen Topfs aus Gränichen weist konzentrisch angeordnete Zonen unterschiedlich starker Erhitzung auf.

Un fragment de paroi d'un grand pot de Gränichen présente des zones concentriques exposées à différentes températures.

Il frammento di parete di un grande vaso proveniente da Gränichen mostra zone disposte in modo concentrico con diversi gradi di combustione.

5 Eine prähistorische Scherbe (links) entwickelte bereits nach 20 Minuten in der Glut Blähton (rechts).

Un tesson préhistorique (à gauche) a développé des boursouflures après seulement 20 minutes d'exposition à la chaleur (à droite).

Un frammento ceramico preistorico (a sinistra) si è gonfiato dopo soli 20 minuti nella brace (a destra).

Basis ist sie dagegen viel niedriger. Diese kleinräumigen Temperaturunterschiede waren offenbar in einzelnen Fällen so gross, dass am einen Ende einer Scherbe blasige Keramik entstand, während das andere Ende nicht einmal sekundär oxidierte.

Manchmal genügte sogar eine grosse Scherbe, um die Glut so weit abzukühlen oder zu ersticken, dass die Hitze stellenweise keine Auswirkungen auf die Keramik hatte. Für diese Interpretation spricht ein Stück aus Gränichen, das Th. Kahlau und A. Pfister in mühevoller Kleinarbeit restauriert haben. Die Wandscherbe eines grossen Gefässes weist in der Mitte eine schwarze, kaum sekundär verbrannte Oberfläche auf. Offenbar erstickte die Scherbe hier die darunter liegende Glut. Nach aussen folgen konzentrisch Bereiche mit zunehmenden Verbrennungsgraden. Hier wirkte die Hitze also immer stärker. Auch bei diesem Beispiel ist es praktisch ausgeschlossen, dass der Randbereich dieser Scherbe stundenlang Temperaturen von über 1000 °C ausgesetzt war, während das Zentrum deutlich kühler blieb.

Mit welchen Einwirkungszeiten ist aber zu rechnen? Dazu liegen bisher keine Datenreihen vor. Ein einfaches Experiment an einem Altfund lieferte den ersten Hinweis, dass blasige Keramik in einer Glut recht schnell entstehen kann. Dazu wurde eine prähistorische, mutmasslich bronzezeitliche Scherbe in einen modernen Holzherd geworfen und nach 20 Minuten wieder herausgeholt. Das Ergebnis: In dem Bereich, wo die Scherbe der stärksten Hitze ausgesetzt gewesen war, blähte sie sich fast auf die doppelte Wandstärke auf und zeigte im Bruch die typische Blähton-Struktur.

Diese Beobachtungen sprechen für folgenden Ablauf des Rituals: Die in grosse Stücke zerbrochenen Gefässe wurden in eine Glut geworfen. Aufgrund der grossen und schnell wirkenden Temperaturdifferenz zwischen

Primär- und Sekundärbrand setzten in den Scherben Prozesse ein, die nach relativ kurzer Zeit dazu führten, dass sich bei der Keramik Hitzespuren bis hin zu Blähton entwickelten. Manchmal war die Glut bereits so schwach, dass eine grössere Scherbe ausreichte, um die Glut stellenweise zu ersticken. Bei kleineren Scherben, wie dem Tassenfragment aus Gränichen, könnte es passieren, dass sie senkrecht in der Glut stecken blieben und dadurch unterschiedliche Verbrennungszonen entstanden: oben blasige Keramik, unten kaum Verbrennungsspuren.

Eine Serie von Experimenten in einer Glut, um die oben genannte Vermutung zu überprüfen, und eine systematische Analyse bronzezeitlicher Keramik im Hinblick auf die Entstehung der Hitzespuren stehen noch aus. Die drei genannten Beobachtungen – minimale Abstände zwischen aufgeblähten und unverbrannten Partien, konzentrisch angeordnete, unterschiedliche Verbrennungsgrade und Blähton nach 20 Minuten im Holzherd – liefern aber erste Argumente dafür, dass in der Bronzezeit rituell zerbrochene Keramik wohl schlagartig starker Hitze ausgesetzt wurde. Die ungleichmässige Glut und die unterschiedliche Lagerung der Scherben darin führte zu der Vielzahl an Verbrennungsbildern, die wir in den Deponierungen finden.

Christian Maise, Kantonsarchäologie Aargau, christian.maise@ag.ch

Miriam Hauser, Universität Basel, m.hauser@unibas.ch

Benjamin Höpfer, Kantonsarchäologie Aargau, benjamin.hoepfer@ag.ch

Lucas Rütschi, Universität Basel, lucas.ruetschi@unibas.ch

DOI 10.5281/zenodo.15280995

Abbildungsnachweise

KA AG, Misha Baldachin (1); Universität Basel, M. Hauser (2); KA AG, Thomas Kahlau (3); KA AG, Aude Pfister (4); KA AG, Christian Maise (5).

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 2/2025
Jahrgang / année / anno: 3

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo parait aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen. / Attribution, partage dans les
mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.) / abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.) / abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft / prix par cahier / prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto / +frais d'envoi / +spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS. /
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft / adhésion or-
dinaire / quota sociale: CHF 110. Studierende /
étudiant-es / studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder /
membres collectifs / membri collettivi: CHF 220.
Paare / couples / coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schächli (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektorat /

Rédaction, traductions, corrections /
Redazione, traduzioni, lettorato
Red./réd./red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 K. Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA 4 ExperimentA 5 KA AG; UNIL,
D. Burdet; Foto-Studio Urs Heer 6-11 Museum
Aargau 26 Musée du fer de Vallorbe, Think
Webdesign; Suisse Tourisme 27 Augusta Raurica;
Ballenberg Freilichtmuseum der Schweiz; Claudio
Daguati 43 Lucien Raboud

Cover / Couverture / Copertina

Bronzeguss wie vor 3000 Jahren bei Nacht.
© ExperimentA, Verein für experimentelle
Archäologie, www.experimenta.ch.
Fondre le bronze de nuit comme il y a 3000 ans.
Fondere il bronzo di notte come 3000 anni fa.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat / secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services
archéologiques cantonaux / Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.

Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle

Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.

Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.

Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,

*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.

Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,

Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische

Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,

archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie

Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,

archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.

Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de

l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,

Versoix. Tel. 022 327 94 40, [ge.ch/dossier/](http://ge.ch/dossier/archeologie-genevoise)

archeologie-genevoise

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie,

Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer

Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch,

www.ne.ch/archeologie

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schächli, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.

Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division archéologie,
Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)

territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäologie,
6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,

*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,

archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,

stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, ll.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo. / Ces services soutiennent
la revue arCHaeo. / Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
und dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture. / Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 3042-6944

DOI 10.5281/zenodo.15280974

LEGIONÄRSPFAD VINDONISSA

Museum Aargau

**Römisch
Schmied**

JETZ BUCHEN

KANTON AARGAU

www.legionarspfad.ch

